

Этнокультурное наследие украинцев на страницах журнала «Нова хата» (1925–1939)

Др. Оксана ДРОГОБИЦЬКА,
Прикарпатский национальный университет
имени Васыля Стефаника, Ивано-Франковск, Украина

Иллюстрированный журнал «Нова хата», который издавался в 1925–1939 г., сыграл важную роль в процессе сохранения и популяризации этнокультурного наследия украинцев. На его страницах печатались образцы одежды, декорированной традиционной вышивкой, и статьи, посвященные национальным нарядам различных этнографических регионов Украины. Журнал вмещал рубрику «Ручные работы», где предлагались выкройки женской и детской одежды в национальном стиле, а также женские аксессуары (сумочки, шляпки, украшения). Авторы публикаций давали советы, как приспособить традиционный наряд к требованиям времени и сделать его трендовым. Не меньшей популярностью пользовались указания, как сэкономить и перешить старые вещи для нового сезона.

Среди публикаций журнала центральное место занимали статьи о ткачестве, писанкарстве, изготовлении «вытынанок» и другие. Активными корреспондентами журнала были Ирина Гургула, Павел Ковжун, София Вальницкая, Владимир Сичинский, Ульяна Старосольская и Мирослава Чапельская. Художницы, мастерицы Ольга и Елена Кульчицкие предлагали проекты интерьеров в народном стиле и лучшие образцы декоративно-прикладного искусства. Обложка журнала также отвечала народной стилистике.

В целом издание публиковало много фотографий выдающихся деятелей культуры и искусства. Кроме того, редакция журнала организовывала «вечера народной одежды» с соответствующими научными докладами, а также конкурсы на лучшее оформление современного наряда народной вышивкой.

Не случайно исследователи называют «Нову хату» одним из самых успешных литературно-художественных проектов межвоенного периода. Журнал был отмечен как один из лучших на выставке иллюстрированных журналов в Праге 1933 г. и других международных выставках. Считаем, что современным этнологам, а также искусствоведам нужно чаще обращать внимание на это издание, которое может быть ценным источником для изучения этнокультурного наследия украинцев.